

ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОШҚАРИШДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ МЕХАНИЗМЛАР

Мирсолиева Муҳаббатхон Тўхтасиновна

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Талаба
ва ўқувчиларни ижтимоий фаоллигини ошириш маркази бўлим бошлиғи, педагогика
фанлари доктори (DSc), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15800663>

Жаҳон миқёсидаги глобал ўзгаришлар, ахлоқий-эстетик кадриятларнинг эволюцияси ва миллий тарбия моделларининг такомиллашуви олий таълим муассасаларида тарбиявий фаолиятни самарали ташкил этишни талаб этмоқда. Бу борада давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев шундай дея таъкидлайди: "Энг катта бойлик - бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос - бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик - бу билимсизликдир. Тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу - илм-фан, таълим ва тарбиядир. Эртанги кунимиз, Ватанимизнинг ёруғ истикболи, биринчи навбатда, таълим тизими ва фарзандларимизга бераётган тарбиямиз билан чамбарчас боғлиқ"[8].

Буюк юнон олими Аристотелнинг «Ватан тақдирини ёшлар тарбияси ҳал қилади», деган сўзлари бор. Дарҳақиқат бугунги глобаллашув даврида ёшлар таълими билан бирга тарбиявий жараёнлар ҳам бирдек муҳидир.

Тарбия жараёни - тарбия шахсни шакллантиришга мақсадли йўналтирилган, тарбияловчи ва тарбияланувчилар ҳамкорлиги учун махсус ташкил этилган, бошқариладиган ва назорат қилинадиган, ўзининг пировард мақсади сифатида шахсни шакллантирадиган жараёндир.

Тарбия жараёнининг энг асосий натижаси - ҳар томонлама ва уйғун камол топган юксак маънавиятли, мустақил фикрга эга бўлган замонавий технологияларни ўзлаштирган шахсни шакллантиришдир.

Тарбиявий иш - бу тарбиянинг тизимлиги, тўлаллиги, узвийлиги ва узлуксизлигидир. Тарбиявий иш - бу талабаларнинг муайян фаолиятини ташкил этувчи ва амалга оширувчи шаклдир.

Тарбиявий жараёнларга институционал ёндашув - бу тарбия жараёнини нафақат педагогик, балки ижтимоий, иқтисодий ва ҳуқуқий тизимлар билан боғлиқ ҳолда амалга оширишни назарда тутати. Хусусан, олий таълим муассасаларидаги тарбиявий ишларни бошқаришда ижтимоий институтлар - яъни давлат органлари, жамоат ташкилотлари, ота-оналар ва оммавий ахборот воситалари ўртасидаги ўзаро муносабатлар ва масъулиятлар аниқ белгилаб олиниши зарур. Чунки, рақобатбардош, маънавий етук, жамиятдаги ижтимоий ўзгаришларга мослаша оладиган шахсни шакллантириш фақатгина ўзгарувчан таълим мазмуни эмас, балки барқарор бошқарув механизмлари орқали амалга оширилиши мумкин.

Хорижий давлатлар, хусусан Финляндия, Жанубий Корея, Сингапур ва Германия тажрибалари шуни кўрсатмоқдаки, тарбияни самарали ташкил этишда

институционал ёндашув - давлат сиёсати, таълим муассасалари ва жамоатчилик ўртасидаги аниқ масъулият ва шериклик асосида курилади.

Ҳозирги кунда кўпгина олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий, тарбиявий фаолият алоҳида йўналиш сифатида белгиланган бўлса-да, уни бошқаришда қуйидаги муаммолар мавжуд:

- тарбиявий жараёнларни ташкил этиш ва самарадорлигини баҳолаш аниқ мезонлар асосида шакллантирилмагани;

- таълим муассасасида талабанинг маънавий-маърифий фаолиятни баҳолаш ва мониторинг қилиш механизмларининг етарли эмаслиги;

- илмий-методик таъминотнинг заифлиги;

- давлат ва жамоат институтлари ўртасидаги ҳамкорликнинг етарли эмаслиги;

- талабалар ижтимоий фаоллигида мотивациянинг сустлиги кабилардир.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда маънавий-маърифий ишларни такомиллаштириш борасида қатор ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, «Таълим тўғрисида»ги қонун, узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш давлат дастурлари, Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси ва бошқалар. Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўз навбатида **тарбия жараёнларини бошқаришдаги институционал асосий институционал** механизмлар сифатида хизмат қилади ва бу шахсни ҳар томонлама ривожлантириш ва жамият тараққиётига ҳисса қўшиш учун мустаҳкам замин яратади.

Эмпирик кузатишлар натижасида, тарбия жараёнида институционал механизмлар самарали ишлашини таъминлаш учун қуйидагиларни амалга ошириш муҳим:

Биринчидан, ташкилий-ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш яъни олий таълим муассасалари маънавий-маърифий, тарбиявий фаолиятни низомлар, дастурлар ва ички қонунчилик ҳужжатлари асосида амалга ошириши ва унинг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамланиш. Шу билан бирга, ОТМларда ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий соҳа учун масъул раҳбарлар ва ходимлар учун диалогга/ҳамкорликка асосланган тарбия, эмоционал интеллект, инклюзив ёндашувлар бўйича семинар-тренингларни ташкил этилиши керак.

Иккинчидан, ҳамкорлик механизмларини мустаҳкамлаш, яъни давлат органлари (таълим, ёшлар сиёсати, маданият ва спорт соҳалари), ННТлар, маҳаллалар ва ота-оналар билан тизимли ишлаш, уларни тарбиявий жараёнга кенг жалб этиш механизмлари йўлга қўйиш лозим;

Учинчидан, мониторинг ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш, бунда таълим муассасалари, талаба-ёшларнинг маънавий-маърифий соҳадаги ижтимоий фаоллиги натижаларини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичларини жорий этиш (“Талаба шахсий ривожланиш портфолиоси”, ижтимоий фаоллик рейтинг тизими каби), унинг натижаларини эътиборга олинишин таъминлаш;

Тўртинчидан, рақамли платформалардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, яъни маънавий-маърифий тарбия жараёнларини рақамли ресурслар, масофавий семинарлар ва ижтимоий тармоқлар орқали таъсирни кучайтириш, ижодий ёндашувлар асосида тарбиявий ишлар технологияларини такомиллаштириш.

Бизнинг назаримизда, таълим муассасаларининг тарбиявий ишлар технологияси ижодий фаоллик, мустақил фикрлаш ва моҳирона ҳаракатларга йўналтирилган бўлиши, мураббий ва талабалар томонидан минимал куч сарфлаган ҳолда тарбиявий ишлар бўйича

қўйилган мақсадларни эгаллашда энг фаол шакл, усул ва услублардан фойдаланиш, тарбиявий жараёни муваффақиятли ташкил этувчиларнинг доимий ва мажмуавий фаолиятининг асосий қисмидан иборат бўлиши керак.

Хулоса қилиб айтганда, олий таълим муассасаларида тарбия жараёнларини самарали бошқариш учун институционал ёндашувни тизимли равишда жорий этиш ҳаётий заруратдир. Тарбия - бу фақат маънавий-маърифий тадбирлар мажмуаси эмас, балки жамиятнинг барқарор ривожланиши учун муҳим стратегик жараёндир. Унинг муваффақияти таълим муассасалари, давлат идоралари, жамоат ташкилотлари ва оналар ўртасидаги ҳамкорликнинг йўлга қўйилган даражасига боғлиқ.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “Янги Ўзбекистонни 2022-2026 йилларда ривожлантиришнинг миллий тараққиёт стратегияси тўғрисида”.
2. UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). *Institutional approaches to values education in higher education*. Hamburg: UIL Publications. <https://www.uil.unesco.org>
3. Sahlberg, P. (2015). *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* – New York: Teachers College Press.
4. Ministry of Education of Singapore. (2020). *Character and Citizenship Education Framework*. <https://www.moe.gov.sg>
5. OECD. (2021). *Education Policy Outlook – Germany: Strengthening Education Governance*. – Paris: OECD Publishing.
6. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Тарбияда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2009. – 160 б.